

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: El sistema CTI del turismo en la provincia de Camagüey. Experiencia para la gobernanza turística territorial.

Autores: Gerson Herrera Pupo (CEMTUR – Universidad de Camagüey), Yuneski Canteli González (Delegación del Mintur de Camagüey), Geiser Perera Téllez (CEMTUR – Universidad de Camagüey), Dianelis Brizuela Sánchez (CEMTUR – Universidad de Camagüey), Natalia Lorenzo Kómová (CEMTUR – Universidad de Camagüey), Iliana Cervantes Alonso (Centro de Capacitación del turismo de Camagüey), , Olga María Castillo Peña (CEMTUR – Universidad de Camagüey), Yaneisy Martínez Adams (CEMTUR – Universidad de Camagüey), Tamara Díaz Gutiérrez (CEMTUR – Universidad de Camagüey)

Resumen:

Desde el año 2022 la provincia de Camagüey comenzó a organizar el Sistema de Ciencia, tecnología e Innovación asociado al turismo. Sustentado en antecedentes relacionados con la investigación del turismo que se llevan desde hace más de 20 años en la universidad, el fuerte vínculo del sistema del turismo con la academia, así como el respaldo gubernamental permitieron la implementación de un modelo de gestión integrada del turismo a escala local que a su vez posibilitó sustentar la propuesta al Consejo provincial de Gobierno de un Programa Territorial de Ciencia Tecnología e Innovación “Desarrollo sostenible del turismo en la provincia de Camagüey”, lo que a su vez sustentó la creación y aprobación de la Línea estratégica provincia “Gestión del turismo local sostenible”. Todos estos antecedentes y procesos de crecimiento organizativo en la gestión y gobernanza del turismo a escala local posibilitaron que se fundamentara un modelo de Sistema CTI que se gestiona desde la Línea Estratégica provincia como principal ente gubernamental y que se sustenta científicamente en el Programa Territorial de Ciencia y Técnica. El presente trabajo muestra este proceso, su alcance e impactos a lo largo de 3 años de implementado.

Palabras clave: Gobernanza turística, Gestión de ciencia, Sistema de ciencia, Estrategia científica

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

